

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6392565>

УДК 372.87

Латыпов Л.Р., Полинская И.Н.

Латыпов Ленар Рамзилович, Нижневартровский государственный университет, Россия, 628605, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56. E-mail: lenarlatyp@yandex.ru.

Полинская Ирина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, Нижневартровский государственный университет, Россия, 628605, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56. E-mail: julka-nv@mail.ru.

Оригами как вид художественно-творческой деятельности на уроках изобразительного искусства

Аннотация. В статье описывается один из видов декоративно-прикладной деятельности - оригами. В ней содержится раскрытие сути и значение оригами, польза для развития детей. Данная тема является особо актуальной, потому что занятия оригами положительно отражаются на интеллектуальных качествах учащихся, развиваются умственные способности, пространственное мышление, фантазия, воображение. Развивается мелкая моторика руки, что непосредственно является важным фактором развития умственных способностей. Данный вид бумажной техники изучается на уроках изобразительного искусства в начальных классах общеобразовательной школы. В статье описываются технология, приемы и способы работы с бумагой. Сделан вывод о том, что при занятии оригами у учащихся активизируются оба полушария мозга, что позволяет добиться улучшений в их речи.

Ключевые слова: оригами, художественно-творческая деятельность, изобразительное искусство, начальные классы, учебный процесс, техника, способы и приемы, общеобразовательная школа.

Latypov L.R., Polynskaya I.N.

Latypov Lenar Ramzilevich, Nizhnevartovsk State University, Russia, 628605, Nizhnevartovsk, st. Lenina, d. 56, E-mail: lenarlatyp@yandex.ru.

Polynskaya Irina Nikolaevna, doctor of pedagogical sciences, professor, Nizhnevartovsk State University, Russia, 628605, Nizhnevartovsk, st. Lenina, d. 56, E-mail: julka-nv@mail.ru.

Origami as a kind of artistic and creative activity at the lessons of fine arts

Abstract. The article describes one of the types of decorative and applied activities - origami. It contains the disclosure of the essence and meaning of origami, the benefits for the development of children. This topic is particularly relevant because origami classes have a positive effect on the intellectual qualities of students, develop mental abilities, spatial thinking, imagination, imagination. Fine motor skills of the hand are developing, which is directly an important factor in the development of mental abilities. This type of paper technique is studied at art lessons in elementary grades of secondary schools. The article describes the technology, techniques and methods of working with paper. It is concluded that when students practice origami, both hemispheres of the brain are activated, which makes it possible to achieve improvements in their speech.

Key words: origami, artistic and creative activity, fine arts, elementary grades, educational process, technique, methods and techniques, secondary school.

Для того чтобы детям было интересно познавать что-то новое на уроках изобразительного искусства, нужно использовать множество видов декоративно-прикладного искусства. «Обучение изобразительному, декоративно-прикладному искусству, уроки технологии являются многогранным процессом, что обусловлено основной целью – развитием творческой личности, способной к созданию самостоятельных произведений искусства, самостоятельному совершенствованию в овладеваемой ими художественно-творческой, конструкторской и дизайнерской деятельности» [7, с. 120]. Дети занимаются лепкой, вышивкой, аппликацией и др. Особенно детям нравится искусство складывания бумаги - оригами. «С раннего возраста дети стремятся к познанию окружающего мира. Бумага является одним из тех материалов, с которым дети активно взаимодействуют – рвут, сминают, режут» [6, с. 359]. Нам нужно разобраться в том, какую роль играет оригами в развитии ребенка. Попробуем проанализировать и изучить данную проблему.

Оригами принято считать одним из видов декоративно-прикладного искусства, которое заключается в складывании бумаги в определенные фигурки. Оригами появилось в глубокой древности, в Японии. Оно ведет свое начало от периода Хэйан. Именно в этот период оригами использовалось в религиозных церемониях. Затем в периоды Камакура и Муромати оригами распространяется до императорского двора. Широкое распространение оригами получило в период Адзуты-Момояма, после завершения второй мировой войны оно получило свое дальнейшее развитие. Значительный вклад в развитие оригами сделал мастер Акира Ёсидзава. Он изобрел более 50000 новых моделей оригами и доказал, что оригами может носить авторский характер.

Современные педагоги используют оригами на занятиях для детей дошкольного возраста и для учащихся начальной школы на уроках изобразительного искусства и труда, поскольку данный вид дея-

тельности положительно воздействует на развитие мелкой моторики детей. Отечественному педагогу-новатору В.А. Сухомлинскому принадлежит следующее высказывание: «ум ребенка находится на кончике пальцев» [8]. При занятии оригами у учащихся активизируются оба полушария мозга. Поэтому, стимулируя мелкую моторику у детей, мы можем добиться улучшений в их речи. Между развитием тонких движений рук и речи есть связь, так как центры, отвечающие за движения пальцев рук, и центры, отвечающие за речь, мышление, интеллектуальное развитие, художественно-творческую деятельность. «Художественная деятельность, развивающая воображение через занятия творчеством, помогает ребенку освоить технические умения и навыки видеть, понять, прочувствовать образы произведения искусства, способствует активному, целенаправленному процессу воссоздания ребенком персонажей» [1, с. 145].

При занятии оригами учащиеся получают огромную пользу в развитии своих знаний, умений и навыков. Помимо этого ученики знакомятся с геометрическими формами и учатся видеть объемную форму. При просмотре схем с оригами дети учатся их понимать и развивают пространственное мышление. «Именно поэтому, сумев заинтересовать ребенка этим видом творчества, можно сделать его внутренним мир богаче и ярче» [3, с. 255].

Дети учатся работать поэтапно, тренируют усидчивость и выдержку. На занятиях ученики запоминают понравившиеся фигурки и фиксируют на бумажном листе схемы выполнения, что позволяет им развить навыки в черчении и улучшить память. Занятия оригами улучшает у детей глазомер, что позволяет им делать успехи в дальнейшей творческой деятельности. Уровень тревожности на занятиях оригами снижается. Дети улучшают свои коммуникативные навыки. Занятия оригами способствуют формированию у школьников творческому развитию, поскольку сама техника сопряжена с творческим мышлением, воображением, фантазией. Стилизо-

ванные бумажные образы довольно абстрактны и обобщенны. «Абсолютно каждый творческий процесс тесно переплетен с конкретными художественным абстрагированием, обобщениями, обнаружением схожих признаков, особенностей объектов или предметов» [2, с. 108]. Замысловатые формы животных, птиц, цветов и разнообразных фигур впечатляют детское воображение и побуждают к принятию самостоятельных необычных и неординарных решений в своей творческой деятельности.

Один из известнейших писателей и мыслителей, Лев Николаевич Толстой увлекался оригами и обратил внимание в своем трактате «Что такое искусство», что дети с радостью делают петушков из бумаги, что вызывает радость и способствует их развитию [9].

Стоит отказаться от больших перерывов между занятиями по оригами, но при этом не нужно чрезмерно наполнять неделю занятиями по оригами. Самым оптимальным вариантом будет проведение двух занятий в неделю.

Занятия оригами способны возбудить интерес ребенка к творчеству, а также они благотворно влияют на развитие пространственного мышления. «Учитывая возраст учащихся, психологические особенности, интересы и увлечения, необходимо заинтересовать и объяснить учащимся логическую последовательность и взаимосвязь ведения заданий и упражнений» [4, с. 201].

При занятии оригами преимущественно используется только бумага, что облегчает проведение данных занятий.

Бумагу для занятий оригами найти не составит труда. Рекомендуется использовать плотную бумагу, чтобы выполнять стандартные действия, такие как сгибание, сминание, разрезывание и т.п.

С помощью оригами можно создавать сюжетные композиции. Дети, которые участвуют в выставках, становятся более уверенными в себе и своих силах.

Учащиеся с особым интересом любят заниматься декоративно-прикладным искусством, особенно занятиями по оригами. Дети имеют возможность заниматься не только в школе, но и дома с родителями.

В заключение хотелось бы отметить, что оригами способствует всестороннему развитию личности. «Художественное воспитание посредством изобразительного искусства – это необходимый аспект развития целостной, здравомыслящей личности, поэтому так важно с самого раннего возраста заботиться о развитии у ребенка богатого воображения и фантазии, посредством вовлечения его в изобразительную деятельность» [5, с.101].

При занятии оригами у учащихся активизируются оба полушария мозга, что позволяет добиться улучшений в их речи. Ученики знакомятся с геометрическими формами и учатся видеть объемную форму. При просмотре схем с оригами дети учатся их понимать и развивают пространственное мышление. Младшие школьники учатся работать поэтапно, тренируют усидчивость и выдержку. Занятия оригами улучшают у детей глазомер, что способствует успехам в дальнейшей творческой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Даудова С. И. Развитие воображения у школьников через изобразительное искусство / С. И. Даудова // Обзор педагогических исследований. 2021. Т. 3. № 4. С. 145-150.
2. Дмуховский В. В. Стилизация как метод изобразительного искусства на примере природного мотива / В. В. Дмуховский // Художественное пространство XXI века: проблемы и перспективы: Материалы II Международной научно-практической конференции, Нижневартковск, 08 апреля 2021 года / отв. редактор М.М. Новикова. Нижневартковск: Нижневартковский государственный университет. 2021. С. 107-112.
3. Козлова О. А. Методика обучения школьников иллюстрированию литературных произведений / О. А. Козлова, А. В. Голосай // Художественное пространство XXI века: проблемы и перспек-

- тивы: Материалы II Международной научно-практической конференции, Нижневартовск, 08 апреля 2021 года / отв. редактор М.М. Новикова. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет. 2021. С. 254-260.
4. Полынская И.Н. Обучение учащихся основам дизайна на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе / И. Н. Полынская // Художественное пространство XXI века: проблемы и перспективы: Материалы II Международной научно-практической конференции, Нижневартовск, 08 апреля 2021 года / отв. редактор М.М. Новикова. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет. 2021. С. 197-201.
 5. Сергеева Б.В. Упражнения на развитие фантазии и воображения у младших школьников на занятиях изобразительным искусством / Б.В. Сергеева, Г.Н. Кузьмина // Модернизация современной начальной школы в аспекте национального проекта "Образование" : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 30 ноября 2021 года. Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании. 2021. С. 100-103.
 6. Соснина Е.Е. Техника киригами как средство развития художественно-образного мышления детей на уроках изобразительного искусства / Е.Е. Соснина, И.Н. Полынская // XXIII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: Материалы конференции, Нижневартовск, 06–07 апреля 2021 года / под общей редакцией Д.А. Погоньшева. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет. 2021. С. 356-360.
 7. Старцун М.И. Интернет-технологии в процессе обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству в общеобразовательной школе / М.И. Старцун, И.Н. Полынская // Педагогика, психология, общество: актуальные вопросы: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 29 февраля 2020 года. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда». 2020. С. 119-122.
 8. Сухомлинский В.А. О воспитании. Москва. 1982. 270 с.
 9. Толстой Л.Н. Что такое искусство. Изд-во: V-A-C press. 2020. 208 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Daudova S. I. Development of imagination in schoolchildren through fine art / S. I. Daudova // Review of pedagogical research. 2021. Vol. 3. No. 4. S. 145-150.
2. Dmuchowski Vladimir Styling as a method of fine art natural motif / Vladimir Dmuchowski // Artistic space of the XXI century: problems and prospects: Materials of the II International scientific-practical conference, Nizhnevartovsk, 08 APR 2021 / ed. editor M. M. Novikov. Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University. 2021. S. 107-112.
3. Kozlova O. A. Methods of teaching schoolchildren to illustrate literary works / O. A. Kozlova, A.V. Golosai // Art space of the XXI century: problems and prospects: Materials of the II International Scientific and Practical Conference, Nizhnevartovsk, April 08, 2021 / editor-in-chief M.M. Novikova. Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University. 2021. S. 254-260.
4. Polynskaya I.N. Teaching students the basics of design at the lessons of fine art in a secondary school / I. N. Polynskaya // Art space of the XXI century: problems and prospects: Materials of the II International Scientific and Practical Conference, Nizhnevartovsk, April 08, 2021 / editor-in-chief M.M. Novikova. Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University. 2021. S. 197-201.
5. Sergeeva B.V. Exercises for the development of imagination and imagination among younger schoolchildren in the classroom of fine arts / B.V. Sergeeva, G.N. Kuzmina // Modernization of modern elementary school in the aspect of the national project "Education" : A collection of materials of the All-Russian Scientific and practical conference, Krasnodar, November 30, 2021. Kirov: Interregional Center for Innovative Technologies in Education. 2021. S. 100-103.
6. Sosnina E.E. Kirigami technique as a means of developing artistic and imaginative thinking of children at the lessons of fine arts / E.E. Sosnina, I.N. Polynskaya // XXIII All-Russian Student Scientific and Practical Conference of Nizhnevartovsk State University : Conference materials, Nizhnevartovsk, 06-07 April 2021 / under the general editorship of D.A. Pogonyshchev. Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk State University. 2021. S. 356-360.

-
7. Startsun M.I. Internet technologies in the process of teaching fine and decorative arts in a secondary school / M.I. Startsun, I.N. Polynskaya // Pedagogy, psychology, society: Topical issues: Collection of materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation, Cheboksary, February 29, 2020. Cheboksary: Limited Liability Company "Publishing house "Wednesday". 2020. S. 119-122.
 8. Sukhomlinsky V.A. About education. Moscow. 1982. 270 p
 9. Tolstoy L.N. What is art. Publishing house: V-A-C press. 2020. 208 p.

Поступила в редакцию 11.03.2022.

Принята к публикации 17.03.2022.

Для цитирования:

Латыпов Л.Р., Польшкая И.Н. Оригами как вид художественно-творческой деятельности на уроках изобразительного искусства // Гуманитарный научный вестник. 2022. №3. С. 20-24.
URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/03/Latypov.pdf>